

**Boshlang‘ich sinf o‘qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash orqali
o‘quvchilarning tinglab tushunish kompetensiyalarini rivojlantirish**

Jonbo‘tayeva Muharramoy Inomjon qizi

Andijon davlat pedagog instituti " Ta‘lim tarbiya nazariyasi " boshlang‘ich ta‘lim
yo‘nalishi 1kurs magistratnti

*Annotasiya: Maqolada boshlang‘ich sinflarda o‘qish savodxonligi darslarida
matnni o‘qish ko‘nikmasini rivojlantirish haqida so‘z yuritiladi.*

Kalit so‘zlar: metodika, o‘qish texnikasi, og‘zaki nutq, nutq o‘stirish metodikasi.

Boshlang‘ich ta‘limning eng muhim maqsadlaridan biri o‘quvchilarni o‘qishga o‘rgatishdir. Barcha ko‘nikmalar o‘quvchilar uchun muhim bo‘lib, shu jumladan umumta‘lim maktablarida fanlarni o‘zlashtirish uchun vosita bo‘lib xizmat qiladi. Hozirda jadallashib borayotgan jamiyatda kichik yoshdagi o‘quvchilarning i‘qis qobilyati talab doirasida emasligi hammamizga ma‘lum. Bu esa ta‘lim sifatiga ham ta‘sir qilmoqda. Ko‘p o‘qimaganlar uchun boshlang‘ich maktabda qolib ketishining asosiy ildizi yaxshi o‘qimaganidandir. Yaxshi o‘qib ketish bu oson ish emas. O‘qishdagi qiyinchiliklar o‘qishni yoqtirmaslikka sabab bo‘lmoqda. Bu esa shaxsning rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi.

Ko‘p yillik tajriba shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilar boshlang‘ich maktabda 1daqiqada 100dan 170 so‘zgacha o‘qish qobilyati bilan tugatgan bo‘lsa , yuqori sinfni ham ,, yaxshi ", yoki ,,a‘lo", baholarga o‘qiydi.

O‘qish texnikasini o‘rgatish juda ham kerak . Buning uchun esa a‘ ajnabiy va

noanaviy usullardan ham foydalaniladi.

Ogʻzaki nutqni takomillashtirish oʻqishni oʻrganish bilan yonma_ yon olib boriladi. Oʻqish texnikasini amalga oshirish murakkab jarayon boʻlib , har bir bosqichda oʻqituvchi va oʻquvchilar katta vazifa qoʻyadi.Hamma oʻquvchilar ham yaxshi oʻqishni hohlaydi , ammo hamma ham yaxshi oʻqiy olmaydi.Oʻquvchilarni ravon oʻqishi uchun barcha texnikalar yaratish ijtimoiy ahamiyatga ega boʻlib , uni jamoaviy hal qilish kerak boʻladi. Haqiqatdan ham yaxshi oʻqiydigan oʻquvchi koʻp kitob oʻqiydiga koʻproq maʼlumotga ega boʻladi, bu bilan bilim saviyasi ham oshib boradi. Tajribalar shuni koʻrsatadiki , yaxshi oʻqiydiganlar orasida 53foiz,,Yaxshi", „A'lo" ni oʻrganishadi.Matnni oʻqish bilan birgalikda oʻquvchilarga ongli oʻqish, mazmunini tushunish, umumlashtirish , ajratish, ham tushuntirib boriladi.

Boshlangʻich sinflarda asosan matn ustida ishlash alohida pedagogik jarayon hisoblanadi.. Har qanday pedagogik jarayonda boʻlgani kabi boshlangʻich sinflarda ham bir qancha talablar bor. Bular pedagogik psixologik talabalardir.Bulanei inobatga olish kerak. Shundagina oʻquvchi matn bn ishlash orqali mavjud bilimlarni oʻzlashtiradi, rivojlantiradi, bilim malaka koʻnikmalarga ega boʻladi. Bular orqali nutqi boyiydi, oʻsadi , rivojlanadi.Natijada oʻquvchi uchun qoyilgantalablar bajariladi.

"Oʻqish savodhonligi" da berilgan barcha matnlar oʻquvchilarni nutqini oʻstirish uchun ahamiyatlidir. Asosan boshlangʻich sinflarda matn berilishining sababi ham shunda, oʻquvchilar matni oqish orqali tushunish, idrok etish, koʻnikmasinj rivojlantirishdir . Oʻquvchilarni oqish matnini oʻqitishdan oldin oʻquvchi uning maʼnosi mazmunini, tushunishi kerak boʻladi.

Oʻqish savodhonligi " darsligida har biratnga mos rasmlar, ertaklar turli hil

tasavvurlar o'quvchilarni marnni oqib tushunishi uchun yordam beradi. Bunda ogquvchi faqat bog'laydigan emas, aksincha balkim bo'lishi kerak bo'lgan voqea hodisa haqida ham aytib berishadi.

" O'qish savodxonligi " darsligi boshlang'ich sinf o'quvchilarni nutqini o'stirishga yordam beradigan matnlarning janr xususiyatiga ko'ra ham ahamiyatga egadir. Olib borilgan ishlar natijasiga ko'ra nutqni o'stishga yordam beradigan matnlarning turli hil turlari mavjud. Bular hikoya, she'r, ertak, masal.. Asosan boshlang'ich sinf o'quvchilarga matndagi voqealar, sarguzashtlar qahramonlarni g harakteri, voqea hodisalar qiziqtiradi.

Nutq o'stirish ma'lum shahar tomonidan og'zaki va yozma shaklda olib boriladigan jarayon sanaladi. B u unga uchun esa o'quvchi grammatikani, so'zala ri to'g'ri hamda o'rnida qo'llashni bilishi talab qilinadi. .

O'z mohiyatiga ko'ra nutq o'stirish tushunchasi " nutq rivojlanish" tushunchasi bn barobar bo'linb ishlatiladi.. Har bir bolaning yosh xususiyati hamda olish saviyasiga qarab ona tili hamda adabiyot darslaridan bilim beriladi . Hamda shu bilim asosida o'quvchining nutqi rivojlanadi.

Bolalarning nutqini o'stirishda ularni maktabda qanday o'qiganligi alohida ahamiyat kasb etadi.

Bu tadqiqot ustida ko'pchilik ish olib borganlar.

M. Zaynitdinovanning " O'quvchilarning mustaqil fikrlash faoliyatlarini rivojlantirish omillari "(1) maqolasida boshlang'icj sinf o'quvchilarni fikrlashini shakllantirish ni uch bosqichga olib borilishi aytib o'qtilgan.

Boshlang'ich sinflarga berilaan matnlar ham, matnohiridaberilgan savollar ham, topshiriq hamda mashqlar hammasi o'quvchilarni mustaqil fikrlashga yordam

berishi kerak .

Foydalanilgan adabiyotlar royxati: